

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РОЛЬ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528346>

Икромова Нозанин Вохиджон кизи

студентка, Кокандский ГПИ

Исакова Гузалхон Камолхон кизи

студентка, Кокандский ГПИ

Аннотация. Дисциплина переводоведения возникла из потребностей общества и пыталась ответить на его вызовы. Целью данной статьи является общий обзор истории перевода, преобладающие подходы от античности до современности в форме исторического обзора, в котором учитываются ключевые теоретические разработки с упором на подходы, разработанные в течение двадцатого века.

Abstract. Among the numerous complex problems that modern linguistics studies, an important place is occupied by the study of the linguistic aspects of interlingual speech activity, which is called "translation" or "translation activity". Translation is a very ancient human activity. It has its roots in those distant times, when the parent language began to break up into separate languages and there was a need for people who knew several languages and were able to act as intermediaries in the communication of representatives of different linguistic communities. The article discusses the emergence and role of translation theory.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, история, подходы, направления, теории.

Key words: translation, translation studies, history, approaches, directions, theories.

Рождение перевода, как особого вида деятельности человека, уходит корнями в глубокую древность, еще в дописьменные времена, когда между разноязычными племенами начались первые контакты. Как развивался перевод в те далекие времена нам остается лишь догадываться. Появление переводчиков-профессионалов, возрастание значения переводческой деятельности, можно отнести ко времени возникновения ранних государств на Древнем Востоке и установления между ними различного рода отношений (торговых, политических и прочих).

В период между 50-ми и 70-ми годами переводоведение составляло неотъемлемую часть прикладного и общего языкознания, которое рассматривалось как единственный источник переводоведения. Джеймс Холмс был первым, кто создал основу для этой дисциплины, и при этом он разделил ее на две основные области: с одной стороны, теория перевода, а также описательная наука о переводе, а с другой — с другой стороны, прикладные исследования перевода, связанные с такими видами деятельности, как обучение переводчиков и предоставление переводчикам вспомогательных средств для перевода, а также критика перевода и политика. В дополнение к вышеупомянутым различиям Холмс также предусматривает историографию дисциплины, а также изучение исследовательской методологии переводоведения.

Холмс изобрел эту классификацию дисциплины еще в 1972 г., но, несмотря на это, она практически не утратила своей актуальности для современных ученых в этой области. Холмс видит диалектическую связь между теоретическими, описательными и прикладными переводоведческими исследованиями, где каждое из них обеспечивает и использует понимание двух других. С другой стороны, Биктемирова Э.И., не рассматривает прикладную деятельность, такую как обучение переводчиков и переводческая критика, как основные компоненты переводоведения [1]. Она предпочитает рассматривать их как расширение дисциплины. Комиссаров В.Н. объединяет теоретические и описательные исследования перевода и проводит различие между двумя широкими подходами к научному изучению перевода; теоретико-производящее исследование, целью которого является описание и экспозиция феномена перевода, и прикладное исследование, направленное на разработку средств и методов, отвечающих потребностям переводчика [2].

В частности, начиная с восьмидесятых годов ученые-переводоведы стали использовать структуры и методологии, заимствованные из других дисциплин, таких как психология, теория коммуникации, теория литературы, антропология, философия и, в последнее время, культурологические исследования. В то время переводоведение можно было с полным основанием рассматривать как междисциплинарную науку. Отличительные методологии и теоретические основы, полученные из других дисциплин, постоянно адаптировались и переоценивались, чтобы служить потребностям переводоведения как целостной и автономной дисциплины. Существовали различные отличительные теоретические

точки зрения, с которых можно изучать перевод, например, *лингвистический подход, коммуникативный/ функциональный подход, психолингвистический/когнитивный подход и теория полисистем.*

В течение 1990-х годов растущая дисциплина переводоведения приобрела определенный институциональный авторитет, ощутимо проявляющийся во всем мире распространением программ обучения переводчиков и потоком научных публикаций. На заре нового тысячелетия переводоведение представляет собой международную сеть научных сообществ, которые проводят исследования и дебаты между концептуальными и дисциплинарными подразделениями. Исследования перевода вдохновлены разнообразным сочетанием теорий, характерных для переводоведения с 1980-х годов (полисистема, скопос, постструктурализм, феминизм), а также отражают развитие традиционных академических дисциплин, таких как лингвистика (прагматика, критический анализ дискурса, вычислительные корпуса), как литературная критика, философия, антропология и теория культуры (постколониализм, глобализация) [2].

Лингвистические теории доминировали в переводоведении, когда на сцену вышел перевод Библии на африкаанс 1983 года. Доминирующей концепцией была эквивалентность. Шимановская Л.А., рассматривают перевод как воспроизведение на языке-рецепторе наиболее близкого естественного эквивалента исходного языка, во-первых, с точки зрения значения, а во-вторых, с точки зрения стиля [4]. Наиболее известным теоретическим ходом этого периода является выбор между переводом, культивирующим прагматическую эквивалентность, непосредственно понятную для рецептора, т. е. смысловой перевод (динамическая эквивалентность и функциональная эквивалентность, коммуникативный перевод, скрытый перевод и формально эквивалентный перевод), предназначенный для аппроксимации языковых и культурных особенностей иностранного текста, т. е. дословный перевод (формальная эквивалентность), семантический перевод, открытый перевод. Перевод считается хорошим, плохим или безразличным с точки зрения того, что составляет эквивалентность исходному тексту, что является критерием / критерием, по которому переводчики должны оценивать свои переводы.

Однако неизбежно из-за лингвистических и культурных различий между языками переводы всегда не соответствуют идеалу эквивалентности. Невозможно произвести перевод, быть зеркальным отражением своего

оригинала в соответствии с предписывающими/нормативными теориями, основанными на эквивалентности. При переводе неизбежно присутствует определенная доля субъективности и переформулирования. Основным недостатком предписывающих/нормативных теорий перевода является их полное игнорирование тех социокультурных условий, в которых производятся переводы, чтобы соответствовать требованиям актов коммуникации в принимающей культуре. Условия, необходимые для достижения эквивалентности, различаются от одной языковой культуры к другой. Правильная стратегия перевода (например, превращение прозы в стихи или наоборот) в прошлом может быть совершенно неприемлемой сегодня. Осознание того, что переводы никогда не производятся в вакууме, независимо от времени и культуры, а также желание объяснить действующие критерии времени и культуры приводят к переходу от нормативной и предписывающей методологии к описательной методологии для изучения предмета. Эта тенденция в переводоведении становится заметной с начала 80-х годов.

Разновидности лингвистики продолжают доминировать в 1990-х годах. Теоретики, ориентированные на лингвистику, такие как Хатим и Мейсон, Бейкер и Нойберт и Шрив опираются на лингвистику текста, анализ дискурса и прагматику, чтобы концептуализировать перевод по модели разговора Грайса. В этих терминах перевод означает передачу иностранного текста путем сотрудничества с целевым читателем в соответствии с четырьмя принципами диалога: количество информации, качество правдивости, уместность или согласованность контекста, манера или ясность. Перевод рассматривается как передача иностранного сообщения с его импликациями путем использования максим целевого сообщества. Теории перевода, основанные на прагматизме, предполагают коммуникативное намерение и отношение эквивалентности, основанное на текстовом анализе.

Таким образом, перевод — это семантическая и прагматическая реконструкция исходного текста по принципу «сверху вниз»: текст > абзац > предложение > слово. Он находит эквивалентность на текстовом и коммуникативном уровне, а не на уровне предложений и лексики. Единицей перевода является весь текст. Не должно быть никаких соответствий, не говоря уже об эквивалентности между сегментами оригинала и перевода. Слова интересуют переводчика лишь постольку, поскольку они являются элементами текста — переводить можно только тексты, а не слова.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Биктемирова Э.И. Основные положения теории перевода: Учебное пособие – Казань: ТГПУ, 2008.
2. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.
3. Тюленев С.В. Теория перевода: Учебное пособие. / С.В. Тюленев. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с.
4. Шимановская Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: учебное пособие для образ. и науки РФ, Казан. гос. технол. ун-т. – Казань: КГТУ, 2011. – 192 с